

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ

Л.Қ.ҚАЛДАН

7M01805 -Әлеуметтік педагогика мамандығының 1 курс магистранты,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

С.С. КОНЫРБАЕВА

ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының докторы

Аңдатпа: Бұл мақала инклюзивті білім беру моделін жобалаудың теориялық және практикалық аспектілерін қарастырады. Авторлар заманауи білім беру қауымдастығы алдында тұрған стратегиялық міндеттерді нақтылайды. Әдістемелік негіз ретінде білім беру саласында әлеуметтік-педагогикалық қызметтің моделін іске асыруда инклюзивті білім философиясын қалыптастыру маңызды екені көрсетілген. Бұл адамдардың арнайы білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды қабылдауы мен стереотиптерін өзгертуге бағытталған әлеуметтік көзқарастарда айтарлықтай өзгерістерді қажет етеді. Сонымен қатар, аймақтық әлеуметтік инфрақұрылымды құру және инклюзивті білім ортасын дамыту маңызды болып табылады. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің практикалық аспектілері инклюзивті білім беретін мекемелердегі бағыттар мен мазмұн арқылы көрсетіледі. Мақалада авторлар инновациялық білім беру технологияларын енгізудің, балалармен жұмыс кезінде эмоционалды және психологиялық жайлылықты қалыптастырудың маңыздылығын атап көрсетеді.

Түйін сөздер: арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдар, әлеуметтік-педагогикалық қызмет, инклюзивті білім, инклюзивті дамытушы білім, білім беру ортасы, инклюзивті білім философиясы.

Аннотация: Эта статья рассматривает теоретические и практические аспекты проектирования модели инклюзивного образования с ориентацией на детей. Авторы уточняют стратегические задачи, стоящие перед современным образовательным сообществом. В качестве методологической основы подчеркивается важность формирования философии инклюзивного образования при реализации модели социально-педагогической деятельности. Это требует значительных изменений в социальных установках, направленных на принятие детей с особыми образовательными потребностями и изменение стереотипов о них. Кроме того, важно развитие региональной социальной инфраструктуры и создание инклюзивной образовательной среды для детей. Практические аспекты социально-педагогической деятельности демонстрируются через направления и содержание работы в учреждениях, реализующих инклюзивное образование. Авторы также подчеркивают значимость внедрения инновационных образовательных технологий и создания эмоционального и психологического комфорта при работе с детьми.

Ключевые слова: дети, лица с особыми образовательными потребностями, социально-педагогическая деятельность, инклюзивное образование, развивающее инклюзивное образование, образовательная среда, инклюзивное образование для детей.

Annotation: This article examines the theoretical and practical aspects of designing an inclusive education model with a focus on children. The authors clarify the strategic tasks facing the modern educational community. As a methodological basis, the importance of forming the philosophy of inclusive education when implementing a model of social-pedagogical activity is emphasized. This requires significant changes in social attitudes aimed at accepting children with special educational needs and challenging existing stereotypes about them. In addition, it is important to develop regional social infrastructure and create an inclusive educational environment for children. The practical aspects of social-pedagogical activity are demonstrated through the directions and content of work

in institutions providing inclusive education. The authors also highlight the importance of implementing innovative educational technologies and creating emotional and psychological comfort when working with children.

Keywords: *children, individuals with special educational needs, social-pedagogical activity, inclusive education, developmental inclusive education, educational environment, inclusive education for children.*

Кіріспе. Әлеуметтік-педагогикалық мәселелер және олардың шешу тиімділігі инклюзивті білім беруді жүзеге асыруда ХХІ ғасырда ерекше назарға ие болды. Елдердің әлемдік (Еуропалық) білім беру кеңістігіне интеграциялануы қоғамдағы өзара қатынастарды гуманизациялауды, білім беру жүйелерін жаңартуды және әртүрлі категориядағы студенттерге, соның ішінде психикалық немесе физикалық дамуы ерекшеленетін балаларға сапалы қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуді талап етеді.

Батыс Еуропаның жалпы орта білім беру жүйелерінде, олардың әртүрлілігіне қарамастан, арнайы қажеттіліктері бар балаларды интеграциялау мен инклюзивті оқытуды 1960–1970 жылдардан бастап негізгі білім беру формасы деп қарастырған. Бұл елдер ұзақ уақыт бұрын тоталитарлық режимдерінен арынып, инклюзивті тәжірибе дамуы бойынша елеулі прогреске қол жеткізген, осылайша педагогикалық және әлеуметтік өзекті мәселелерді шешу перспективаларын нақты айқындап отыр.

Скандинавиялық елдерде (Швеция, Дания, Норвегия, Исландия және Финляндия) инклюзивті білім беру білім беру мен әлеуметтік саясаттың ең маңызды бағыттарының бірі болып саналады. Скандинавияда инклюзивті білім беруді кешенді енгізу ХХ ғасырдың екінші жартысына тән, сол кезде арнайы білім беру барлық балалардың тең мүмкіндіктері бар қоғам талабын толық қамтамасыз ете алмай қалған. Алайда, көп елдерде арнайы білім беру әлі де арнайы жағдайлары бар балалар үшін қосымша балама форма болып отыр, олар денсаулық ерекшеліктеріне байланысты жалпы орта мектепке бара алмайды (N. Andriichuk, б. 98).

ЮНЕСКО-ның «Білім беру – барлығы үшін» (Education for All – 2015) ұлттық бағдарламасының шолуынан Литвада «арнайы білім беру қажеттіліктері бар барлық балалар мен жастар әртүрлі мектептерде және қолайлы оқу ортасында формалды және бейформалды оқу бағдарламалары бойынша оқуға мүмкіндік алуы тиіс» екені белгілі болады (UNESCO Program Education for All 2015 (2014)).

Әртүрлі елдерде инклюзивті білім беру ұйымдары мен дамуын ұйымдастыру мәселелерін В. Бландул, А. Безпалько, В. Бондар, А. Брадеа, Д. Кэмерон, Д. Дж. Чамберс, Л. Кук, М. Френд, А. Колупаева, С. Мэйн, Дж. Нжелесани, П. Сарах, А. Шевцов, М. Швед, Н. Хуи, Д.А. Хёрли-Чамберлейн, К. Шамбергер, Е. Викери және басқалар зерттеген.

Қазіргі таңда қоғамда барлық адамдарды «тең» деп қабылдау мәселесі бар. Белгілі бір стереотиптер қалыптасқан, олар түрлі айырмашылықтарға байланысты (жынысы, денсаулық ерекшеліктері, ұлты және т.б.).

Балалармен медициналық бағыттан әлеуметтік бағытқа көшу кезінде білім беру практикасында көптеген қиындықтар туындайды. Сондықтан осы мақалада инклюзивті білім беретін мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделін құруға қатысты кейбір теориялық және практикалық аспектілер қарастырылады.

НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

-Қазіргі жағдайларда арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға қызмет көрсетуге бағытталған мектептің әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделі маңызды болып отыр. Ғылыми әдебиетте модельдің негізгі сипаттамасы былай анықталады: «зерттелетін объектіні көрсететін немесе қайта өндіретін, нақты немесе материалдық тұрғыда іске асырылатын жүйе, сондай-ақ оның зерттелуі арқылы объекті туралы жаңа ақпарат алуға мүмкіндік беретін жүйе» (Білім беру энциклопедиясы, б. 516).

Біздің зерттеу объектімізге қатысты әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделі – бұл мұғалімге практикалық жұмысында бағдар беретін теориялық және технологиялық

принциптер жиынтығы. «Модельдің шындық критерийі – оны басқа модельдерге айналдыру мүмкіндігі (дедукция) және одан жаңа бейнелер алу – яғни мәннің жаңа көріністерін алдын ала көрсету» деп тәжірибе дәлелдеді (М. Обуховский, б. 49).

Инклюзивті білім жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделі екі өзара байланысты компоненттен тұрады: ішкі және сыртқы.

Орта білім беру мекемесінің балаларға инклюзивті түрде білім беру қызметін ұсынудағы әлеуметтік-педагогикалық бағдарлары әртүрлі қызмет аспектілерін қамтиды – диагностика, әлеуметтік тәрбиелеу, баланың құқықтарын қорғау, отбасыға психологиялық кеңес беру және т.б. Сонымен қатар, модельдің сыртқы компоненті мектепте алынған білім, дағдылар мен қабілеттерді, құндылықтарды, эмоциялық дүниетаным тәжірибесін, шығармашылық әрекетті және просоциальдық іс-әрекетті нақты өмірде қолдануға мүмкіндік береді. Яғни, бұл мектеп оқушыларының әлеуметтік ортасына педагогикалық қатынасты білдіреді, ол психофизикалық дамуы ерекшеленетін оқушылардың тұлғалық қалыптасуына әлеуметтік факторлардың әсерін үйлестіруді мақсат етеді.

Инклюзивті тәсіл әр адамның сапалы білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоғамда жағдай жасауға бағытталған. Бұл ерекшеліктер «ерекше феномен» ретінде қабылданбауы маңызды, өйткені қандай да бір бұзылулардың болуы адамның өмір жолының шеттетілуін алдын ала білдірмейді. Әлеуметтік мінез-құлықтағы инклюзивті модельдің негізі – әлеуметтік іс-әрекеттерге автономды қатысу, әлеуметтік байланыстар жүйесін құру, әр индивидті қоғам тарапынан қабылдау (И. Дубковецкая, О. Будный, С. Сыдорив, б. 100).

Қазіргі әлемдік білім беру қауымдастығы алдында тұрған стратегиялық мақсаттардың бірі – арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдарға сапалы білім беру:

- Әртүрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде инклюзивті білім беру формасын енгізуге қолайлы жағдай жасау;

- Мектепке дейінгі, жалпы және мектептен тыс білім беру мекемелерінде физикалық және/немесе психикалық дамуды түзету қажет балалар мен жастар үшін инклюзивті және интеграциялық білім тәжірибесін кеңейту;

- Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларды ерте анықтау және диагностикалау әдістемесін дамыту;

- Арнайы білім беру мекемелерінің желісін жетілдіру, жаңа білім беру модельдері мен ұйымдастыру формаларын құру;

- Арнайы қажеттіліктері бар балалар мен жастарға қызмет көрсететін білім беру мекемелерінің оқу-әдістемелік және логистикалық қамтамасыз етілуін жақсарту;

- Мұғалімдердің алдын алу жұмыстары арқылы арнайы қажеттіліктері бар оқушыларға қатысты стереотиптер мен дискриминацияны жеңу, олардың құрдастары мен мектеп мұғалімдерінен төзімді, әлеуметтік жағымды қатынасты қалыптастыру;

- Инклюзивті білім беру ортасында жұмыс істеуге мұғалімдер мен көмекші мұғалімдерді жетілдіру бағдарламаларын енгізу;

- Мұндай мекемелердің архитектуралық, көліктік және ақпараттық қолжетімділігін қамтамасыз ету;

- Қауымдастық серіктестігін пайдалана отырып әлеуметтік-педагогикалық техника мен сәйкес іс-әрекет стратегияларын меңгеру.

Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Финляндия сияқты елдерде бұл мәселелер посткеңестік елдерге қарағанда аса өткір емес, онда инклюзивті білім беру тек алғашқы қадамдарын жасамақ.

Зерттеу көрсеткендей, Исландиядағы инклюзивті білім жүйесі Швеция мен Норвегиядан айтарлықтай ерекшеленеді. Сол елдерде барлық балалар әдеттегі мектептерде оқиды. Арнайы білім үш мектеп түрінде ұсынылады: біреуі – елеулі ауытқулары бар студенттерге, қалған екеуі – мінез-құлқы қиындықтары бар студенттерге (N. Andriichuk, б. 103).

Инклюзивті білім жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделі білім беру процесіне қатысушылардың – оқушылар, мұғалімдер, әлеуметтік педагогтар, практикалық

психологтар, ата-аналар, логопедтер, медицина қызметкерлері және қоғамдық өкілдердің серіктестік өзара әрекетін есепке ала отырып жасалады. Сонымен бірге, әлеуметтік-педагогикалық қызмет бағыттары, мазмұны мен әдістерін таңдау, инклюзивті процес субъектілері арасындағы өзара әрекет формаларын динамикалық жобалау әлеуметтік инфрақұрылыммен, орталық және аймақтық (қалалық) заң шығарушы және атқарушы органдармен өзара әрекетті қамтиды.

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделін білім беру кеңістігінде іске асырудың негізгі теориялық негізі – арнайы қажеттіліктері бар адамдарға қатысты әлеуметтік қабылдаулар мен стереотиптерді өзгертуге бағытталған жаңа инклюзивті білім философиясын қалыптастыру.

Румыния ғалымдары атап өткендей, қоғам әлі де мүгедектігі бар балаларды оқытуда сегрегациялық тәсілге бейім. Румынияда, сондай-ақ Украинада арнайы/инклюзивті білім беру мұғалімдерін даярлау мәселесі өткір. Яғни, бұл арнайы қажеттіліктері бар оқушылармен тиімді жеке тәсілмен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін кәсіби психологиялық, педагогикалық және әдістемелік құзыреттерді қалыптастыруды қамтиды (V.C. Blândul, A. Bradea, б. 337).

Көптеген елдерде, әсіресе Шығыс Еуропада, инклюзивті білімнің концептуалды негіздері мен нормативтік-құқықтық базасы мемлекет деңгейінде әзірленгенімен, оны тәжірибеде іске асыру, оқу орындарының (мектепке дейінгі, жалпы білім беру, колледж, университет) қызметін үйлестіруде қиындықтар туындайды. Бұл қазіргі мектептің жаңа білім мазмұнын, инновациялық технологияларды, жеке тұлғаға бағдарланған оқытуға негізделген педагогикалық өзара әрекет стратегияларын уақытылы енгізе алмауымен байланысты.

Инклюзивті жағдайдағы әлеуметтік-педагогикалық қызметтің келесі аспектісі – аймақтық (қалалық) әлеуметтік инфрақұрылым (білім беру мекемелері, отбасы әлеуметтік қызмет орталықтары, жас ата-аналар қауымдастықтары, функционалдық шектеулері бар адамдарға әлеуметтік-психологиялық қалпына келтіру орталықтары, тұратын жеріндегі клубтар және т.б.). Сондықтан арнайы қажеттіліктері бар балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау тек білім беру мекемесінің аумағында шектелмей, көрші әлеуметтік инфрақұрылымда, мемлекеттік органдарда, отбасы мен көшеде кеңінен таралуы қажет.

Ақырында, әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделін инклюзивті білімге енгізудің тиімділігі – инклюзивті және дамытушы білім беру ортасын құру, яғни арнайы қажеттіліктері бар адамдарды оқытуға үздіксіз, сапалы психологиялық, медициналық және педагогикалық қолдау жүйесін жасау (мектепке дейінгі мекемелерден бастап демалыс орталықтары, мектептер, жоғары оқу орындарына дейін).

Бұл ортаны құруда халықтың менталитетін сипаттайтын гендерлік ұғымдардың маңызы зор. Бүгінгі таңда әр адамның білім алу құқығы бар екені даусыз. Дегенмен, төмен және орта табысты елдерде көптеген мүгедек балалар әлі де білім алу мүмкіндігінен айырылған. Зерттеу мәліметтері бойынша (N. Hui, E. Vickery, J. Njelesani, D. Cameron, 2017), инклюзивті білімге әсер ететін негізгі факторлар – гендер және мүгедектік. Мысалы, Батыс және Шығыс Африкада (Гвинея, Сьерра-Леоне, Нигерия, Замбия және т.б.) гендерлік ұғымдар кейде баланың психикалық, интеллектуалды немесе физикалық дамуына байланысты білім алуына мүмкіндік бермейді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, білім беру ортасында әлеуметтік оқшаулану жағдайлары қыздар мен ұлдарға қарағанда жиірек кездескен.

Арнайы қажеттіліктері бар оқушылар арасында қыздар әлеуметтік көзқарасқа байланысты психикалық ауруларға бейім, сексуалды қысымға ұшырау қаупі жоғары. Сондықтан инклюзивті білімді тиімді енгізу үшін барлық оқушыларға қауіпсіз мектеп ортасын құру және арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға қатысты гендерлік стереотиптерді жою өте маңызды (N. Hui, E. Vickery, J. Njelesani, D. Cameron).

Білім беру мекемесінде инклюзивті білім беру ортасын құру – инклюзияны тиімді іске асырудың ұйымдастырушылық және әдістемелік негізі болып табылады. Сондықтан біз осы орта қалыптасуының компоненттерін анықтаймыз (О. Будный, 2015, б. 73-74):

• **Әлеуметтік-психологиялық:** физикалық және/немесе психикалық дамуды түзетуді қажет ететін оқушының жеке психологиялық ерекшеліктері мен мінез-құлық стереотиптерін

ескеру; әлеуметтік және коммуникативтік әрекеттерде моральдық-этикалық нормаларды насихаттау; айналасындағы жағымды немесе жағымсыз құбылыстарға адекватты көзқарас қалыптастыру; сыныптастардың арнайы қажеттіліктері бар балаға төзімді қатынасын дамыту және т.б.;

• **Ақпараттық:** инклюзивті процестің заманауи нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыз етілуі; психофизикалық дамуы ерекшеленетін оқушыларға электронды оқыту жүйесін құру; онлайн оқу ресурстарын пайдалану тәжірибесі және т.б.;

• **Мәдени-ағартушылық:** инклюзивті мектептегі білім беру процесі қатысушыларының педагогикалық құзыреттілігі, мазмұн, формалар, әдістер, құралдар, инновациялық технологиялар және т.б.;

• **Материалдық-техникалық:** заманауи мультимедиялық оқу құралдарының, аудио және бейне өнімдердің қолжетімділігі, арнайы қажеттіліктері бар балалар үшін; мектептің физикалық ортасын бейімдеу, эстетикалық элементтерді және білім беру мекемесінің интерьеріндегі қолжетімділік талаптарын ескеру және т.б.

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің практикалық аспектісі. Инклюзивті білім беру жүзеге асырылатын жалпы орта білім беру мекемесіндегі әлеуметтік-педагогикалық қызметтің келесі бағыттары ажыратылады:

– мектеп жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың әлеуметтену барысында кездесетін қолайсыз тәжірибесін өтеуге бағытталған әлеуметтік-білім беру ортасын қалыптастыру, олардың бейімделуі (әлеуметтенуі) үшін тиісті жағдайларды ұйымдастыруда педагогтарға жан-жақты көмек көрсету;

– оқушылардың физикалық және (немесе) психикалық дамуын түзетуді талап ететін әлеуметтік және тұлғалық мәселелерін анықтау мақсатында қазіргі әлеуметтік-педагогикалық зерттеулерді зерделеу, сондай-ақ олардың физикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулығына психологиялық-медициналық-педагогикалық диагностика жүргізу;

– бейімделуі төмен және әлеуметтік тұрғыдан қиын жағдайдағы балаларға әлеуметтік-педагогикалық профилактика және оңалту жұмыстарын жүргізу; қоғамға жат мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған профилактикалық ықпал ету жүйесін іске асыру;

– «қиын» балалардың ата-аналарына кеңес беру және қолдау көрсету;

– дарынды балалармен, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жүргізу;

– оқушылардың спорттық-сауықтыру, бос уақытты тиімді ұйымдастыру және басқа да әлеуметтік белсенді іс-шараларын ұйымдастыру;

– салауатты өмір салтын насихаттауға және ата-аналар қауымының педагогикалық мәдениетін арттыруға бағытталған әлеуметтік-ағартушылық жұмыстар жүргізу.

Белгілі бір бағыттарға сәйкес, инклюзивті білім беру нысаны бар білім беру мекемесіндегі әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мазмұнын шамамен сипаттаймыз (1-кесте).

1-кесте

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің шамамен мазмұны: инклюзивті тәжірибе

ИНКЛЮЗИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ	– Физикалық және / немесе психикалық дамуын түзету қажет ететін балаларды анықтау.
	– Білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін әлеуметтік және білім беру дамытушы ортасын бейімдеу, соның ішінде мектепте оқитын ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін. Мектептегі бейімделмеудің алдын алу (оқуға әлеуметтік мотивацияны түзету, оқушылар мен сыныптың эмоционалдық қабылдауын зерттеу, жеке мүмкіндіктерін анықтау, микрожүйелердегі конфликт жағдайларын анықтау және т.б.).
	– Инклюзивті сыныптардағы мұғалім жұмысының мазмұны мен ерекшеліктерін зерттеу (нормативтік-құқықтық негізбен танысу, мектептің дидактикалық-дамытушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі және т.б.).

– Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға және олардың ата-аналарына психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету.
– Инклюзивті сыныптарда балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді әлеуметтік-мәдени тәрбие мен дамытуды жүзеге асыру үшін әлеуметтік және педагогикалық әдістерді меңгеру.
– Қоғамдық серіктестік пен әлеуетті ресурстарды пайдалану арқылы әлеуметтік және педагогикалық қызметтің стратегияларын әзірлеу.
– Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға қатысты кемсітушілік пен теріс көзқарастарды жоюға бағытталған мұғалімнің профилактикалық жұмысы; құрдастары мен мектеп мұғалімдері арасында оларға деген төзімді, әлеуметтік жағымды көзқарас қалыптастыру; балалардың білім алу қажеттіліктеріне сәйкес арнайы қызметтер көрсету.
– Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды және олардың ата-аналарын (қамқоршыларын) мектептің микроортасында әлеуметтік маңызы бар белсенді іс-әрекеттерге тарту.
– Құрдастары арасында девиантты мінез-құлықтағы балалардың өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау; бұқаралық мәдениеттің теріс ықпалының, қоғамға жат мінез-құлық стереотиптерінің және білім беру процесіндегі тұлғааралық қақтығыстардың алдын алу; әлеуметтік дезорганизация жағдайында әлеуметтік қажеттіліктерді жүзеге асыруға көмек көрсету; әлеуметтік жағымды іс-әрекет дағдыларын қалыптастыру арқылы әлеуметтік инфантилизмді жеңуге көмектесу; оқушылардың азаматтық ұстанымын қалыптастыру.
– Ерекше білім беру қажеттіліктері бар дарынды оқушыларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау; олардың қабілеттерін, бейімділіктерін, таланттарын анықтау; танымдық қызығушылықтары мен мүмкіндіктерін дамыту (академиялық, психомоторлық, интеллектуалдық, көркемдік, шығармашылық, көшбасшылық); айқын және жасырын дарындылықты анықтау; білім беру процесінде жеке тәсілді жүзеге асыру; психофизикалық даму ерекшеліктері бар дарынды оқушылармен жұмыс жасауда тиімді дамытушы технологияларды таңдау.
– Ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру үшін микроқоғамда арнайы әлеуметтік-мәдени анимациялық бағдарламаларды әзірлеу және енгізу.
– Мектепте білім беру және мәдени орта құру, мектептен тыс мекемелермен, демалыс орталықтарымен және еріктілер ұйымдарымен әлеуметтік-педагогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру.
– Психофизикалық даму ерекшеліктері бар балаларды тәрбиелеуде ата-аналардың әлеуметтік және тәрбиелік әлеуетін анықтау (қалпына келтіру) және тәрбиелеудегі типтік қиындықтар мен қателіктерді айқындау мақсатында ата-аналарға психологиялық-педагогикалық диагностика жүргізу.
– Педагогикалық ықпалдың конструктивті емес түрлерінің және әртүрлі жағымсыз тәрбиелік әсерлердің алдын алу.

Осылайша, инклюзивті үдерістің тиімділігі көп жағдайда мұғалімдерге байланысты. Олардың көзқарастары дамуында белгілі бір бұзылыстары бар оқушыларға деген қатынасында көрініс табады және бұл олардың инклюзивті ортада жұмыс істеуге дайын болуына айтарлықтай әсер етеді (S. Main, D.J. Chambers және P. Sarah, 2016). «Білім беруді интеграциялау технологияларын енгізу психофизикалық даму ерекшеліктері бар адамдардың өмір жолын, білім алу формаларын және білім беру қызметтерін таңдаудағы тең құқықтары мен әртүрлі әлеуметтік топтардың нақты мүмкіндіктер теңсіздігі арасындағы қайшылықтарды үйлестіруге мүмкіндік береді» (А. Kolupayeva, 11-б.).

Инклюзивті үдерістегі білім беру стратегиясы ретінде **бірлесіп оқыту (Co-Teaching)** идеясы ғылыми жарияланымдарда барған сайын қолдау табуда. Ғалымдар инклюзивті білім

беру ортасында мұғалімдердің бірлескен оқыту қызметіне негізделген әдістемелік тәсілдерге назар аударады. Мұнда мұғалімдер сабақтың әрбір компонентін бірлесіп жоспарлап, әзірлейді және белгілі бір факторларды ескереді. Сонымен қатар, мектеп тәжірибесінде ең кең тараған тәсіл — бір мұғалім сабақ жоспарын жасап, оны өткізеді, ал екіншісі ерекше білім беру қажеттіліктері бар белгілі бір оқушыларға жеке қолдау көрсетеді, яғни тиісті психологиялық-педагогикалық қолдау жүзеге асырады (M. Friend, L. Cook, D.A. Hurley-Chamberlain, C. Shamberger). Көбінесе бұл — мұғалімнің көмекшісі.

Инклюзивті білім беру оқу үдерісінде оқушылардың бірлескен әрекеті мен қарым-қатынасына бағытталған оқыту стратегияларын, сондай-ақ мұғалімдер мен оқушылар арасындағы белсенді өзара әрекеттестікті қолдануы тиіс (V. C. Blândul, A. Bradea, 342-б.). Өйткені инклюзивті үдерісте әлеуметтік-педагогикалық қызмет моделін жүзеге асырудың табысы көп жағдайда мұғалімдердің және әртүрлі мамандардан құралған команданың (әлеуметтік педагог, медицина қызметкері, психолог, логопед, тәрбиеші және т.б.) әрекеттерінің үйлесімділігіне байланысты. Олардың барлығы бірлесіп баланың бұзылысын диагностикалап, оның нақты жағдайын бағалауы, нозологияны ескере отырып перспективалық және қысқа мерзімді жеке оқу жоспарларын әзірлеуі, қосымша қызметтерді ұйымдастыруы және ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың оқу жетістіктерінің динамикасын талдауы қажет.

Сонымен қатар, дамуында түрлі бұзылыстары бар оқушылармен жұмыс істеуде эмоционалдық және психологиялық жайлылықты қамтамасыз ету мәселелері жиі туындайды. «Эмоционалдық және мінез-құлықтық бұзылыстары бар (EBD) оқушылардың мұғалімдері негізгі академиялық білім беруді басқарумен қатар бейімделмеген мінез-құлықпен де жұмыс істеу міндетіне тап болады, ал бұл психикалық денсаулық саласы мамандарының қолдауынсыз кейде еңсерілмейтін қиындық болуы мүмкін» (William C. Hunter, Susan Elizabeth Elswick, Laura Baylot Casey, 2018).

ҚОРЫТЫНДЫ. Инклюзивті білім беру жүйесінде әлеуметтік-педагогикалық қызметтің тиімді моделін дамыту әртүрлі факторлардың өзара әрекеттесуіне негізделген жағдайда ғана мүмкін, ең алдымен инклюзивті білім беруді тиісті деңгейде қаржыландыру қажет. Ең алдымен, бұл білім беру мекемелерінде архитектуралық қолжетімділікті қамтамасыз ету, заманауи түзету-оңалту құралдарымен қамтамасыз ету, физикалық мүмкіндігі шектеулі оқушыларды тасымалдауға бейімделген көлік құралдарын ұйымдастыру және т.б. мәселелерді қамтиды. Тағы бір маңызды аспект — инклюзивті үдерістің нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыз етілуін жетілдіру, сондай-ақ әлеуметтік-педагогикалық тәжірибеде инклюзивті білім беру міндеттерін жүзеге асыру үшін мамандарды даярлау.

Қазіргі уақытта психофизикалық даму ерекшеліктері бар адамдарға қатысты білім берудің жаңа философиясын қалыптастыру, гендерлік және психологиялық стереотиптерді еңсеру, қоғамда оң қоғамдық пікір қалыптастыру ерекше маңызды болып отыр. Сонымен қатар ата-аналар арасында инклюзивті (интеграцияланған) оқытудың мәні мен мазмұны туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу, әлеуметтік осал топтарға жататын балалардың (экономикалық, әлеуметтік, академиялық немесе интеллектуалдық тұрғыдан) инклюзивті білім беру ортасына бейімделу мәселелерін ескеру қажет (O. Budnyk, 2017). Сонымен бірге бұл жұмыс тек білім беру мекемесімен ғана шектелмеуі тиіс. Аймақтық (муниципалдық) әлеуметтік инфрақұрылымды жаңарту қажет (отбасына арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары, жас ата-аналарға арналған орталықтар, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту орталықтары және т.б.).

Мұндай жұмыстарға бұқаралық ақпарат құралдары мен еріктілер ұйымдарын тарту қажет деп санаймыз. Бұл мүмкіндігі шектеулі адамдар мен олардың отбасыларына деген гуманистік көзқарастың қалыптасуына ықпал етеді. Мұны сыртқы жарнама, теледидардағы әлеуметтік бейнероликтер, психофизикалық даму ерекшеліктері бар адамдардың қатысуымен өткізілетін бұқаралық іс-шаралар арқылы жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар мүмкіндігі

шектеулі адамдардың қоғамға табысты интеграциялануы мен сапалы білім алуын қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі білім беру ұйымдарында инклюзивті инфрақұрылымды дамыту қажет: балабақша, жалпы білім беретін мектеп, қосымша білім беру орталығы, жоғары оқу орны және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелері.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Andriichuk N. (2017). Скандинавия елдерінде инклюзивті білім берудің дамуының тарихи алғышарттары. Vasyl Stefanyuk атындағы Прикарпат ұлттық университетінің журналы. Ғылыми басылым: Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар сериясы. Т. 4, №1. 97–104 б. doi:10.15330/jpnu.4.1.97-104.
2. Artyushenko N.P. (2010). Инклюзивті білім беру арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттары: пед. ғыл. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогика және білім беру тарихы. Томск. 164 б. (орыс тілінде).
3. Blândul V. C., Bradea A. (2017). Арнайы және инклюзивті білім беру мұғалімдерінің психологиялық-педагогикалық және әдістемелік құзыреттерін дамыту. Problems of Education in the 21st Century. Т. 75, №4. 335–344 б.
4. Budnyk O. (2015). Инклюзивті білім беру. Ивано-Франковск. 252 б. (украин тілінде).
5. Budnyk O. (2017). Инклюзивті білім беру: мәселенің әлеуметтік-педагогикалық контексті. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға білім беру: даму жолдары. Ғылыми еңбектер жинағы. Ред. В.В. Зсенко, А.А. Колупаева. Киев: «Наша типография» ЖШС. 13-шығарылым. 71–80 б. (украин тілінде).
6. Dubkovetska I., Budnyk O., Sydoriv S. (2016). Украинада инклюзивті білім беруді енгізу: мәселелері мен болашағы. Vasyl Stefanyuk атындағы Прикарпат ұлттық университетінің журналы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар сериясы. Т.3. №2–3. 99–105 б. doi:10.15330/jpnu.3.2-3.99-105.
7. Инклюзивті білім беру. Украина Білім және ғылым министрлігінің сайты. Қолжетімді: <https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya> (украин тілінде).
8. Білім беру энциклопедиясы (2008). Украина Педагогикалық ғылымдар академиясы; бас ред. В.Г. Кремен. Киев: Jurinkom Inter. 1040 б. (украин тілінде).
9. Friend M., Cook L., Hurlley-Chamberlain D.A., Shamberger C. (2010). Co-Teaching: арнайы білім берудегі ынтымақтастықтың күрделілігін көрсететін мысал. Journal of Educational and Psychological Consultation. Т.20. №1. 9–27 б. doi:10.1080/10474410903535380.
10. Hui N., Vickery E., Njelesani J., Cameron D. (2017). Батыс және Шығыс Африкадағы мүмкіндігі шектеулі балалар үшін инклюзивті білім берудің гендерлік тәжірибелері. International Journal of Inclusive Education.
11. Lyons W. E., Thompson S. A., Timmons V. (2016). «Біз инклюзивтіміз. Біз – бір командамыз. Жай ғана іске асырайық»: төрт инклюзивті мектептегі міндеттеме, ұжымдық тиімділік және белсенділік. International Journal of Inclusive Education. Т.20. №8. 889–907 б.
12. Main S., Chambers D. J., Sarah P. (2016). Инклюзивті білім беруге көшуді қолдау: Сейшел аралдарындағы мұғалімдердің инклюзияға көзқарасы. International Journal of Inclusive Education. Т.20. №12. 1270–1285 б.
13. Obukhovskiy K. (1981). Тұлғаның құрылымы мен дамуының психологиялық теориясы. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы психологиясы. Мәскеу: «Наука». 45–67 б. (орыс тілінде).
14. UNESCO бағдарламасы «Education for All – 2015» (2014). Ұлттық білім беру шолуы. Литва.
15. William C. Hunter, Susan Elizabeth Elswick, Laura Baylot Casey (2018). Эмоционалдық және мінез-құлық бұзылыстары бар оқушыларға арналған тиімді кешенді қызмет көрсету моделі: мектеп әлеуметтік қызметкерлері мен мұғалімдерге арналған бірлескен модель. Children & Schools. Т.40. №1. 59–61 б.